

OROL DENGIZINING TARIXIY MANBALARDA YORITILISHI

Otaxonova Gulsanam Alisher qizi
Mirzayeva Mexruza Sharofiddin qizi
Sunnatov Murtazo Zamonali o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti talabalari
ataxanovagulsanam@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15672874>

Annotatsiya

Orol dengizi Markaziy Osiyoning tabiiy boyliklaridan biri bo'lib, uzoq tarixiy davrlardan buyon insoniyat e'tiborida bo'lgan. Unga quyiluvchi Amudaryo va Sirdaryo daryolari qadimdan vohalarni sug'orishda muhim rol o'ynagan. Orol dengizi haqida ilk yozma manbalar qadimgi yunon, arab, fors, va o'zbek tarixchilarining asarlarida uchraydi. Ushbu maqolada Orol dengizining tarixiy manbalardagi tasviri va irrigatsiya tizimlari rivoji tahlil qilinadi.

Abstract .The Aral Sea is one of the natural resources of Central Asia and has been of interest to mankind since ancient times. The Amu Darya and Syr Darya rivers flowing into it have long played an important role in irrigating oases. The first written sources about the Aral Sea are found in the works of ancient Greek, Arab, Persian, and Uzbek historians. This article analyzes the depiction of the Aral Sea in historical sources and the development of irrigation systems

Аннотация Аральское море является одним из природных богатств Средней Азии и с древнейших времен представляет интерес для человечества. Впадающие в него реки Амударья и Сырдарья издавна играли важную роль в орошении оазисов. Первые письменные источники об Аральском море встречаются в трудах древнегреческих, арабских, персидских и узбекских историков. В статье анализируется изображение Аральского моря в исторических источниках и развитие ирригационных систем.

Kalit so'zlar: Orol dengizi, Amudaryo, irrigatsiya, Xorazm, ekotizim, Xofizi Abru, „Jurjon”

Keywords: Aral Sea, Amu Darya, irrigation, Khorezm, ecosystem, Khafizi Abru, “Jurjon”

Ключевые слова: Аральское море, Амударья, орошение, Хорезм, экосистема, Хафизи Абру, «Джурджон».

Orol dengizi haqida ilk yozma ma'lumotlar qadimiy geograflarning kuzatishlarida aks etgan. Bu manbalar bugungi ilmiy izlanishlarga tayanadigan tarixiy xotiralar vazifasini bajaradi. Ba'zi arab, fors va turkiy yozuvchilar Orolni

“ko'l” deb atagan bo'lsalar-da, ularning ta'riflaridan suv havzasining ulkanligi ayon bo'ladi. Masalan, o'rta asrlarda yashagan geograflar Orol atrofidagi baliqchilik, kemachilik va suv yo'llarining ahamiyatini ta'kidlab o'tganlar. Ular yozganicha, dengiz sohillari bo'yicha yirik aholi manzillari mavjud bo'lgan, bu esa suvning faqat tabiiy emas, balki iqtisodiy manba sifatida ham faol ishlatilganini bildiradi. Ko'plab tarixiy asarlarda Orol suvi Amudaryo orqali to'lib-toshgani, hatto ba'zan dengizdan tashqariga oqib chiqqani ham aytiladi. Bu ma'lumotlar dengizning avvalgi holati va hajmini tasavvur qilishda muhim manba hisoblanadi. Ayrim tarixchilar Orolni quruqlikdagi dengiz deb atagan, chunki u hech bir okeanga ulanmagan, lekin ko'lam jihatidan haqiqiy dengiz ko'rinishida bo'lgan. Miloddan avvalgi II asrda yashagan yunon olimi Ptolemey o'zining “Geografiya” asarida hozirgi Orol dengiziga o'xshash suv havzasini “Oksian ko'li” deb ataydi. Bu ko'lning mavjudligi Sharq geografik maktablarida ham o'z aksini topgan. IX–X asrlarda yashagan mashhur arab geografi Ibn Xurdodbe'x Amudaryoning “Kurdor” deb atalgan katta ko'lga quyilishini qayd etadi. Al-Mas'udiy esa uni “Jurjoniya ko'li” deb ataydi. Istaxriyning ma'lumotlarida esa Orolning atrofida baliqchilik, dehqonchilik taraqqiy etganini yoziladi. XI asrda yashagan buyuk alloma Beruniy Orol dengizini “Xorazm ko'li” deb atab, u Amudaryo bilan oziqlanishini ta'kidlaydi. U Kaspiy dengizidan farqli ravishda bu ko'lning mustaqil suv tizimi borligini yozadi: “Jayhun daryosi keng vodiyni kesib o'tadi va nihoyat, katta, chuqur, sho'r suvli ko'lga quyiladi”. XIV–XV asrlarda yashagan fors geografi Xofizi Abru “Zubdat at-Tavorix” asarida Orol haqida quyidagicha yozadi: Amudaryo Sug'd va Xorazm orqali oqib, nihoyat keng dengizsimon ko'lga quyiladi. Bu ko'lning suvlari sho'r, baliqlari mo'l, atrofi esa odamlar bilan to'la.” Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, Orol tarixiy davrlarda o'z ekotizimiga ega bo'lgan, suvli, hayotga to'la makon bo'lgan. Amudaryo va Sirdaryo orqali Orol dengizi bilan bog'liq bo'lgan vodiylar — Xorazm, Farg'ona, Zarafshon vodiysi qadimdan sug'oriladigan hududlar bo'lgan. Amudaryodan suv olish uchun qadimiy ariqlar, kanallar (masalan, Ko'hna Daryo, Oq Daryo) qurilgan. Milodning IV asriga kelibgina, rim olimi Ammian Martsellin Sug'd tog'larida ikkita -Araksat va Dima daryolari oqib chiqishi, ularda kemalar qatnay olishi va ular tekislikda quyi havzasida katta Oks botqoqligini hosil qilishi haqida xabar beradi. Martsellin yozgan ma'lumotlarni Orol dengizi haqida g'arb mamlakatlarida keltirilgan birinchi yozma ma'lumot desak bo'ladi. Agar Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy asarida Orol haqida dastlabki kartografik ma'lumot bo'lsa, ikkinchi bir mashhur xorazmlik olim Abu Rayhon Beruniy Amudaryo va Orol dengizining uzoq tarixiga hamda o'z davri

uchun batafsil ilmiy xulosa beradi. Muhammad Ibn Najib Bakron (XIII asr) o'zining „Jahonnoma“sida Orol dengizini Jand va Xorazm dengizi deb ataydi va uning aylanasi 100 farsang ekanligi haqida ma'lumot beradi. Mo'g'ullarning Markaziy Osiyoga bostirib kirishi va 1221-yil Xorazmning poytaxti Gurganjni harob etishi bilan bog'liq tarixiy voqealar Orol dengiziga ham daxldordir. IX-XII asrlardagi yozma ma'lumotlarda Amudaryoning asosiy qismi Orol dengiziga oqishi bilan bir qatorda, uning bir tarmog'i Xorazm poytaxti Gurganjni suv bilan ta'minlagani, shuningdek, o'sha yo'nalishda sug'orish maqsadlarida ishlatilib, ortiqcha suv Sariqamish botig'iga borib tushgani va u yerda ko'p hosil qilgani qayd etilgan. 1572-1573 yillar – Amudaryo Mazdakand qal'asidan (Ho'jayli) yana Orol tomonga qarab oqa boshlagan. Natijada Sariqamish ko'lining suvi 10 metrga kamaygan. Orol dengizining nomlanishi haqida ko'pgina ma'lumotlar uchraydi. Masalan: olimlar Eramizning 712-850 yillari – Arablar dengizga Orol deb nom berganlar deb ma'lumot beradi. Boshqa manbalarda esa fransuz geografi Delil 1723-yili tuzgan xaritasida Orol botig'ida joylashgan suv havzasini birinchi marta „Orol« deb nomlagan degan ma'lumotlar uchraydi. 1848-yil – Rossiya geografiya jamiyati dengiz kapitani A.P. Butakov boshliq Orol ekspeditsiyasini tashkil etib, dengiz xaritasi chizildi, o'simlik va hayvonot dunyosini ilk bor ilmiy jihatdan o'rganila boshlandi. Sovet davlati mustamlakachilik davrida ma'muriy buyruqbozlik kuchayadi va asosiy e'tibor paxta yakkahokimligiga qaratiladi. Shuning uchun cho'llarni o'zlashtirish ishlari amalga oshiriladi. XX asrning 60- yillarida cho'llarni o'zlashtirish ishlari nihoyatda kuchayadi va Orol dengiziga suv beruvchi Amudaryo va Sirdaryo o'zanlari o'zlashtirila boshlanishi natijasida suv sathi kamayib, ilk Orol dengizining suv sathi kamayishiga olib keladi. Bundan tashqari „cho'lquvarlar“ ishlarida Yerning meliorativ holati, irrigatsiya tizimlariga umuman e'tibor berilmaydi. Cho'llarni o'zlashtirish bir tomondan yaxshi natijalarga olib kelsa, ikkinchi tomondan flora- fauna dunyosiga jiddiy zarar yetkazishi, global ekologik muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, cho'llarni o'zlashtirish vaqtida suvni yerga singib ketmasligi uchun maxsus qoplamalar qilinmaganligi natijasida suv bug'lanib ketishi yoki qumlarga singib ketishi holatlari ko'p kuzatilganligi, suv omborlari ko'plab qurilishi natijasida yer osti suvlarining ko'tarilishi va sho'rlanish, botqoqlanish holatlari bundan tashqari suv omborlarining noto'g'ri joyda tashkil etilganligi ham ekologik muammola keltirib chiqaradi. Xususan, Xorazm viloyatida joylashgan Tuyamo'yin suv ombori Sulton Sanjar tuz koni va ko'm ko'k o'rmonlar ustiga tashkil etilgan. Bu esa aholining tuz manbaidan ayrilishiga va tuz konining yuvilgan suvlari

ekinzorlarga quyilishi natijasida ekologiyaga jiddiy zarar yetkazadi. Mana shunday ekologik muammo „Orolqum“ ham shu tarzda bir tomonlama o‘ylangan siyosat orqali yuzaga keladi. O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so‘ng ushbu masalani hal qilish uning global muammo ekanligi, unga Markaziy Osiyo davlatlari va butun dunyo hamjamiyati birlashib chora izlashga harakat qildilar. 1993-yil 28-seniyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining 48- sessiyasida ilk bor birinchi prezidentimiz Islom Abdug‘aniyevich Karimov ishtirok etib, Orol muammosini ko‘tarib chiqdilar. 1993-yil 4-yanvarda Markaziy Osiyoning beshta davlati Toshkentda Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasini (OQXJ) tashkil etish to‘g‘risida tarixiy qaror qabul qildi va bu qaror 1993-yil 26-martda Qizilo‘rda shahrida tasdiqlandi. 2008-yilda OQXJ BMT Bosh Assambleyasida kuzatuvchi maqomiga ega bo‘ldi va bu xalqaro tashkilotni Orol dengizi mintaqasi bo‘yicha bir qator rezolutsiyalarni qabul qilishga undadi. Orol dengizi ekologik inqirozining oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlarni izchil davom ettirish Markaziy Osiyo mamlakatlari oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir. Avvalo, O‘zbekistonning o‘zi ushbu yo‘nalishdagi aniq loyihalarni faol izlab topib amalga oshirishda peshqadamlik qilgani barobarida bu jarayonga xalqaro hamjamiyatni ham jalb etmoqda. O‘tgan davrda OQXJ doirasida mintaqada murakkab suv xo‘jaligi masalalarini hal etish, suv taqsimoti, Orol dengizi havzasida suv resurslarini birgalikda boshqarish, foydalanish va muhofaza qilish bo‘yicha hamkorlik borasida qator shartnomalar hamda bitimlar imzolandi. O‘zbekiston Orolbo‘yi mintaqasida ekologik vaziyatni barqarorlashtirish, aholining turmush darajasini yaxshilash bo‘yicha keng miqyosli loyihalarni amalga oshirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72 va 75-sessiyalarida Orol dengizi inqirozi chegara bilmaydigan global ekologik muammolardan biri ekanligini ta‘kidlab, dunyo hamjamiyatini ogohlikka chaqirdi. Ana shunday taklif va tashabbuslar natijasi o‘laroq, 2018-yilning 27-noyabr kuni Nyu-york shahridagi BMT qarorgohida muhim tarixiy voqelik yuz berdi. BMTning Orolbo‘yi mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo‘yicha ko‘psheriklik Trast fondi tashkil etildi. Davlatimiz rahbari Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasining Turkmanistonda 2019-yilda bo‘lib o‘tgan sammitida Orolbo‘yi hududini ekologik innovatsiya va texnologiyalar zonasi, deb e‘lon qilish taklifini ilgari surdi. 2021-yil 18-may kuni BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasi yalpi majlisida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi, deb e‘lon qilish to‘g‘risidagi maxsus rezolutsiya bir

ovozdan qabul qilindi. So'nggi bir necha yil davomida Orol dengizining qurigan tubida 1,7 million gektar o'rmonzorlar yaratildi. Yaqin ikki yilda yana 400 ming gektar yashil hududlar barpo etish rejalashtirilmoqda. Orol fojiasi oqibatlarini yumshatish, shuningdek, Orolbo'yida bioxilma-xillikni saqlash uchun 3,5 million gektardan ortiq maydonda tabiat parklari, qo'riqxonalar va davlat himoya hududlari yaratildi, - dedi Shavkat Mirziyoyev. Orolning qurigan qismida hozir 200 ming gektar maydonga saksovul, juzg'un va boshqa o'simliklar barpo etilib, qum ko'chishining oldi olinmoqda.

Bugungi kunda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashining Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev 2024-2026 yillarga OQXJ prezidenti etib saylangan bo'lib, 2024-2026-yillarda OQXJga raislik Qozog'iston Respublikasiga o'tdi.

Xulosa

Orol dengizi fojiasi - insoniyatning tabiatga nisbatan o'ylamay bosgan qadami qanchalik halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkinligining achchiq sabog'idir. Bu muammo nafaqat ekologik, balki chuqur ijtimoiy, iqtisodiy va gumanitar jihatlariga ega. Garchi dengizni avvalgi holiga qaytarish imkonsiz bo'lib tuyulsa-da, uning salbiy ta'sirini kamaytirish, mintaqada hayotni izga solish va kelajak avlodlar uchun barqaror muhit yaratish yo'lida hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ko'p. Buning uchun mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro hamjamiyatning doimiy ko'magi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Omonulla Bo'riyev. Temuriylar yozma manbalarida Markaziy Osiyo. Toshkent- 1997
2. Nazirov Baxtiyor Safarovich, Yaqubova Dilorom Tadjiyevna. O'ZBEKISTONDA YER-SUV MUNOSABATLARI TARIXI (qadimgi davrdan hozirgi kunga qadar). Termiz - 2023
3. <https://president.uz/oz/lists/view/6661>
4. <https://demokrat.uz/2025/04/07/orol-dengizi-fojiasi-tarix-oqibatlar-va-kelajak>
5. <https://karakalpakstan.travel/media-and-resources-3/?lang=uz>